
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 331.101.6

DOI 10.5281/zenodo.15424795

Гончаренко Н.Г.

Гончаренко Наталья Григорьевна, кандидат экономических наук, доцент, Кубанский институт профессионального образования, Россия, 350002, Краснодар, Садовая ул., 218. E-mail: goncharenko_nata70@mail.ru.

Информационно-аналитическое обеспечение управления производительностью труда – как гарантия успешной работы предприятий

Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты управления производительностью труда на предприятиях, которые позволяют выработать необходимые управленческие решения. Определены преимущества реализации Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Изучено информационно-аналитическое обеспечение и последовательность проведения анализа производительности труда на предприятиях. Сделан вывод, что должное информационно-аналитическое обеспечение управления производительностью труда позволяет провести качественный анализ и выявить всевозможные как позитивные, так и сдерживающие факторы ее роста.

Ключевые слова: управление, производительность труда, комплексный анализ, информационно-аналитическое обеспечение, резервы роста производительности труда.

Goncharenko N.G.

Goncharenko Natalia Grigorievna, PhD in Economics, Associate Professor, Kuban Institute of Professional Education, Russia, 350002, Krasnodar, Sadovaya St., 218. E-mail: goncharenko_nata70@mail.ru.

Information and analytical support for labor productivity management – as a guarantee of successful operation of enterprises

Abstract. The article discusses the main aspects of labor productivity management at enterprises that make it possible to develop the necessary management decisions. The advantages of implementing the National Project "Efficient and Competitive Economy" have been identified. The information and analytical support and the sequence of labor productivity analysis at enterprises have been studied. It is concluded that proper information and analytical support for labor

productivity management makes it possible to conduct a qualitative analysis and identify all possible positive and constraining factors of its growth.

Key words: management, labor productivity, complex analysis, information and analytical support, reserves of labor productivity growth.

Санкционное давление, которые были введены против России за последние годы, создали условия для развития национального производства и формирования устойчивого экономического роста. Как отметил президент В.В. Путин в своем выступлении на XXXIV Съезде РСПП, было введено «28 тыс. 595 санкций в отношении физических и юридических лиц. Это больше, чем все санкции в отношении всех стран, против которых вводились эти санкции. Причемкратно выше» [9]. Сегодня экономика России развивается уверенными темпами по пути увеличения внутреннего производства и полной замены импортных товаров на отечественные аналоги, которые во многом их превосходят. Развитие национального товаропроизводства – это одна из ключевых задач в решении вопроса внутренней безопасности и обеспечения стабильного развития экономики страны. Добиваться устойчивого роста производства, во всех сферах экономики, возможно через постоянное увеличение производительности труда, как одного из результативных показателей эффективной деятельности предприятий.

В условиях внедрения высокотехнологического оборудования, повсеместной цифровизации руководство должно видеть результаты работы в сравнении с базовыми величинами. Это позволит планомерно и последовательно реализовывать намеченные мероприятия и добиваться высоких результатов производительности труда. «В советский период в России проблемам измерения, анализа и планирования производительности труда уделялось большое внимание, что позволило сократить отставание страны по производительности труда от экономически развитых стран, хотя и не смогло его ликвидировать. В постсоветские годы произошло существенное сокращение

исследований в области производительности труда, что оказывает негативное влияние на постановку стратегических целей и выделение приоритетных задач в развитии экономики страны» [10, с. 93]. С учетом внедрения в производство бережливого производства, руководство предприятий должно видеть результаты инновационных мероприятий. Для этого необходимо иметь инструментарий, который позволит провести всестороннее исследование и, по результатам которого, можно будет принять обоснованные управленческие решения. Проблемы информационно-аналитического обеспечения, в настоящее время, приобретают особую актуальность и требуют детальной проработки.

Вопросы, связанные с повышением производительности труда в современное время, имеют место среди комплекса общегосударственных задач и постоянно находятся в центре внимания науки и практики. За предыдущие годы на государственном уровне разрабатываются и внедряются мероприятия, направленные на повышение экономического и социального развития страны. Разработанные меры напрямую направлены на необходимость повышения производительности труда отдельными хозяйствующими субъектами, через реализацию которых будут достигнуты намеченные государственные задачи.

В 2024 году завершилась реализация национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Данный проект предусматривал рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых не сырьевых отраслей экономики; увеличение количества привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Федерации; увеличение количества средних и крупных предприятий базовых

не сырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта [8]. «За шесть лет участниками нацпроекта стало более 6,5 тысяч предприятий общей численностью сотрудников более 1,5 миллиона человек. Из них четыре тысячи компаний уже получили экономический эффект в виде повышения прибыли на 318 миллиардов рублей благодаря бережливому производству, совершенствованию управления, логистике и сбыта продукции. По сравнению с бюджетом нацпроекта, отдача уже в десять раз превысила израсходованную на него сумму» [7].

С 2025 года, в продолжение достигнутых результатов, реализуется Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Он представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В рамках проекта намечены основные тенденции повышения производительности труда к 2030 году:

1. Прирост производительности труда в экономике Российской Федерации по отношению к 2023 году – 120,7 %;

2. Доля средних и крупных предприятий базовых не сырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда, нарастающим итогом – 40 %;

3. Доля государственных и муниципальных организаций социальной сферы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда, нарастающим итогом – 100 %;

4. Реальный прирост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства – 128,1 % [6].

Как отмечают Балацкий Е.В., Екимова Н.А.: «В советское время параметр ПТ был одним из самых главных макроэкономических показателей, который планировался и регулировался. В последние годы ПТ вернулся в регуляторный курс и превращается в целевой макро-

экономический индикатор» [1, с. 14]. Это вполне оправданно, так как производительность труда одновременно характеризует и уровень производства, и эффективность труда.

Каждое предприятие имеет множество неиспользованных возможностей, которые при своевременном выявлении дают положительные результаты. «В повышении производительности труда сокрыты огромные внутренние резервы любой компании. Управление производительностью труда – актуальная проблема, от решения которой зависит не только результативность деятельности организации, его конкурентоспособность, но и состояние экономики страны» [11, с. 58].

Изменения, которые происходят на предприятиях, направлены на качественное преобразование трудовой деятельности, будут оказывать влияние на изменение структуры персонала и на его профессионально-квалификационные характеристики [3, с. 67]. «В целях прогнозирования на предприятии динамики производительности труда, как на текущий момент, так и на долгосрочную перспективу, необходимо учитывать постоянно происходящие изменения в составе рабочей силы, влекущие за собой изменение значений интегральных показателей ее качества и, соответственно, показателей уровня производительности труда» [5, с. 96].

В процессе хозяйственной деятельности возникает необходимость в постоянном мониторинге и определения целевых ориентиров деятельности предприятий. Как отмечают Войтова В.Н., Замлея А.Т. «Одной из основных проблем практики хозяйствования предприятий всех отраслей является процесс управления производительностью труда, его анализ, мониторинг, планирование, прогнозирование» [2, с. 80].

Производительность труда требует выработки определенной стратегии управления. «Управление производительностью труда является важной сферой функционирования предприятий, ко-

торая направлена на повышение эффективности использования трудовых ресурсов. Для достижения этих целей применяются принципы и подходы к регулированию как результатов, так и затрат труда, а также процессы и методы поиска и устранения факторов, которые тормозят необходимый уровень роста производительности труда. Основная цель управления производительностью труда – создание условий для достижения максимального уровня эффективности и результативности работы предприятия, а также для роста ее конкурентоспособности среди других предприятий» [4, с. 152].

Для эффективного управления производительностью труда, информационно-аналитическое обеспечение позволит сформировать необходимый массив информации и провести качественный анализ, что позволит руководству вовремя выявлять изменения, как в динамике, так и в статике. «В настоящее время отсутствует единая методика оценки уровня производительности труда, позволяющая проводить межотраслевые сравнения, а также сравнения в динамике уровня производительности труда. Для качественного мониторинга уровня производительности труда и формирования программ развития необходимо создать единую систему показателей, позволяющую оценивать достижение контрольных показателей производительности и обеспечивать сопоставимость данных» [12].

Преимущества реализации Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» основаны на повышении производительности труда через инструменты «бережливого производства». Это предусматривает непрерывное обновление и внедрение новых технологий и совершенствование производственных процессов, а работа персонала предприятий должна быть направлена на экономное использование ресурсов, способствовать снижению затрат на производство и эффективному использованию рабочего времени.

Производительность труда – это результативный показатель эффективности трудовой деятельности и рационального использования рабочего времени. Этот показатель имеет прямую взаимосвязь с оплатой труда, поэтому играет стимулирующую роль. Изменение этого показателя, его динамика, анализ факторов, которые на него влияют, будут служить ориентиром для дальнейшей корректировки стратегии развития предприятий.

Информационно-аналитическое обеспечение предполагает формирования массивов информации, разработку методического материала и проведение последовательных, организационных мероприятий, который позволят выявлять любые изменения на протяжении исследуемого периода. Различные источники информации дают возможность увидеть уровень фактического состояния и тенденции развития производительности труда на предприятиях. Так, сравнивая фактические и плановые показатели, определяют степень выполнения плана. При сравнении фактических и нормативных данных – определяется рациональное использование времени, отклонения от нормативных показателей выработки продукции, рациональность рассчитанных норм, а при необходимости вносятся коррективы. Сравняя данные своего предприятия с передовыми предприятиями и средними по отрасли определяется уровень конкурентоспособности предприятия. Проводя анализ производительности труда в динамике – определяется общая тенденция и закономерности их изменений во времени. Имея достаточный массив информации, можно проводить факторный анализ изменения производительности труда и выявлять сдерживающие факторы роста. Используя современные цифровые возможности сбора и хранения информации, каждое предприятие может обеспечить себя достаточными, достоверными ее источниками и качественной обработкой для проведения анализа.

Качественное информационное обеспечение позволит проводить анализ на должном уровне, вовремя выявлять и реагировать на сдерживающие факторы производительности труда, и, в первую очередь, которые связаны с внедрением

новых технологий производства. При проведении анализа, последовательность его выполнения должна способствовать решению поставленных целей и учитывать тренды проводимых мероприятий (табл. 1).

Таблица 1. Информационно-аналитическое обеспечение и последовательность проведения анализа производительности труда на предприятиях

Последовательность проведения анализа	Характеристика проводимых мероприятий в рамках этапа	Методы и приемы исследования
Постановка целей анализа	Определяется ключевое направление проведения анализа, определяется круг исполнителей	Индукция; дедукция
Формирование массива информации	Информационное обеспечение предполагает наличие: плановых, нормативных фактических данных. Эти данные формируются на основании – бизнес-планов; смет; норм выработки, норм использования времени; данных бухгалтерского, статистического, налогового учета.	Документирование; инвентаризация; оценка; автоматизированная обработка информации
Отбор информации	Ведется отбор информации, которая необходима для определения целевых показателей	Анализ; синтез; построение таблиц
Обработка и анализ информации	Отобранные данные приводятся в единое измерение; производится логическая и арифметическая их проверка.	Абсолютные относительные величины; группировка данных; расчет средних показателей; сравнение; балансовый
Расчет показателей производительности труда	Расчет прямых и обратных показателей производительности труда	Измерение
Анализ динамики производительности труда	Анализируются показатели производительности труда в динамике за определенный период	Ряды динамики; графический метод; выравнивание динамического ряда
Факторный анализ производительности труда	Строится факторная модель, производится отбор показателей и анализируется изменение производительности труда и факторов, которые на нее влияют	Индексный анализ; элиминирование; детерминированный анализ; стохастический анализ.
Выявление неиспользованных резервов повышения производительности труда	На основании факторного анализа подсчитываются неиспользованные резервы	Сравнение; анализ; синтез.
Анализ полученных результатов и принятия управленческих решений по дальнейшему увеличению производительности труда.	Результаты анализа дают возможность увидеть положительные и отрицательные факторы, которые влияют на производительность труда, неиспользованные возможности в виде резервов и принять обоснованное, подтвержденное конкретными расчетами, управленческое решение	Коллективные; экспертные.

Таким образом, должное информационно-аналитическое обеспечение производительности труда позволит видеть ре-

альные результаты работы всего трудового коллектива и вовремя реагировать на любые отклонения от намеченных пла-

нов. В практической деятельности предприятий от роста производительности труда зависит рентабельность их деятельности, конкурентоспособность, дополнительные стимулирующие надбавки работникам. Для выработки стратегии

управление персоналом необходимо владеть достаточной информацией о текущих достижениях трудового коллектива, которые можно получить в результате проведения анализа показателей производительности труда.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балацкий Е.В., Екимова Н.А. Россия в мировой системе производительности труда // Мир новой экономики. 2019. № 13(3). С. 14-28.
2. Войтова В.Н., Замлея А.Т. Методы и модели управления производительностью труда: анализ мирового опыта // Российское предпринимательство. 2013. Т. 14. № 4. С. 80-87.
3. Гончаренко Н.Г. Аспекты кадровой политики предприятий в современных условиях // Актуальные вопросы науки 2025: сборник статей VIII Международной научно-практической конференции. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2025. С. 65-68.
4. Кобзева И.Н. Особенности управления производительностью труда в транспортной отрасли // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2023. № 7 (часть 2) С. 152-155.
5. Краснопевцева И.В., Краснопевцев А.Ю. Применение информационных технологий в управлении производительностью труда рабочих промышленных предприятий // Вестник НГИЭИ. 2020. № 2 (105). С. 90-99.
6. Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» / Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/np_effektivnaya_i_konkurentnaya_ekonomika (дата обращения: 09.04.2025).
7. Нацпроекты увеличили производительность труда. Как это поможет экономике? 25 сентября 2024 // Lenta.ru. URL: <https://lenta.ru/articles/2024/09/25/proizvoditelnost> (дата обращения: 17.04.2025).
8. Опубликован паспорт национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». URL: <http://government.ru/info/35567> (дата обращения: 05.04.2025).
9. Путин назвал санкции механизмом давления и исключил возврат к тому, как было. // INTERFAX.RU. URL: <https://www.interfax.ru/russia/1015259> (дата обращения: 15.04.2025).
10. Симонова М.В., Богатырева И.В. Проблемы повышения производительности труда // Вестник ВГУ. Серия: экономика и управление. 2016. № 3. С. 93-97.
11. Тришкина Н.А., Онанко Н.А., Юрасов А.Б. Производительность труда: важнейшие социально-экономические аспекты ее роста // Экономика и управление народным хозяйством. Серия: Экономика и Право. №12 декабрь 2018. С. 55-59.
12. Vertakova Y., Maltseva I. Labor productivity: analysis of the current level and identification of opportunities for its growth Productividad laboral: análisis del nivel actual e identificación de oportunidades para su crecimiento // Revista ESPACIOS. 2020. Vol. 41. I. 27. Art. 1. URL: <https://www.revistaespacios.com/a20v41n27/a20v41n27p01> (дата обращения: 25.03.2025).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Balackij E.V., Ekimova N.A. Rossiya v mirovoj sisteme proizvoditel'nosti truda // Mir novoj jekonomiki. 2019. № 13(3). S. 14-28.
2. Vojtova V.N., Zamlelaja A.T. Metody i modeli upravlenija proizvoditel'nost'ju truda: analiz mirovogo opyta // Rossijskoe predprinimatel'stvo. 2013. T. 14. № 4. S. 80-87.
3. Goncharenko N.G. Aspekty kadrovoj politiki predpriyatij v sovremennyh uslovijah // Aktual'nye voprosy nauki 2025: sbornik statej VIII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Penza: MCNS «Nauka i Prosveshhenie». 2025. S. 65-68.
4. Kobzeva I.N. Osobennosti upravlenija proizvoditel'nost'ju truda v transportnoj otrasli // Vestnik Altajskoj akademii jekonomiki i prava. 2023. № 7 (chast' 2) S. 152-155.
5. Krasnopevceva I.V., Krasnopevcev A.Ju. Primenenie informacionnyh tehnologij v upravlenii pro-

-
- izvoditel'nost'ju truda rabochih promyshlennyh predpriyatij // Vestnik NGIJeI. 2020. № 2 (105). S. 90-99.
6. Nacional'nyj proekt «Jeffektivnaja i konkurentnaja jekonomika» / Ministerstvo jekonomiche-skogo razvitija Rossijskoj Federacii. URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/np_effektivnaya_i_konkurentnaya_ekonomika (data obrashhenija: 09.04.2025).
 7. Nacproekty uvelichili proizvoditel'nost' truda. Kak jeto pomozhet jekonomike? 25 sentjabrja 2024 // Lenta.ru. URL: <https://lenta.ru/articles/2024/09/25/proizvoditelnost> (data obrashhenija: 17.04.2025).
 8. Opublikovan pasport nacional'nogo proekta «Proizvoditel'nost' truda i podderzhka zanjatosti». URL: <http://government.ru/info/35567> (data obrashhenija: 05.04.2025).
 9. Putin nazval sankcii mehanizmom davlenija i iskljuchil vozvrat k tomu, kak bylo. // INTERFAX.RU. URL: <https://www.interfax.ru/russia/1015259> (data obrashhenija: 15.04.2025).
 10. Simonova M.V., Bogatyreva I.V. Problemy povyshenija proizvoditel'nosti truda // Vestnik VGU. Serija: jekonomika i upravlenie. 2016. № 3. S. 93-97.
 11. Trishkina N.A., Onanko N.A., Jurasov A.B. Proizvoditel'nost' truda: vazhnejšie social'no-jekonomicheskie aspekty ee rosta // Jekonomika i upravlenie narodnym ho-zjajstvom. Serija: Jekonomika i Pravo. №12 dekabr' 2018. S. 55-59.
 12. Vertakova Y., Maltseva I. Labor productivity: analysis of the current level and identification of opportunities for its growth Productividad laboral: análisis del nivel actual e identificación de oportunidades para su crecimiento // Revista ESPACIOS. 2020. Vol. 41. I. 27. Art. 1. URL: <https://www.revistaespacios.com/a20v41n27/a20v41n27p01> (data obrashhenija: 25.03.2025).

Поступила в редакцию: 24.04.2025.

Принята в печать: 22.05.2025.
